

ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ АСПЕКТІВ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КОМПОЗИЦІЇ

Семенова Євгенія Ігорівна ¹,
Гетьман Оксана Павлівна ² [0000-0002-5758-9683]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну навчально-наукового інституту культури і мистецтв, ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»,

² Викладач кафедри дизайну навчально-наукового інституту культури і мистецтв, ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», oksana.gethman@gmail.com

Анотація. В статті розкрито аспекти розвитку композиції, її особливості та характер у різні епохи, вплив соціальних чинників на мистецькі й композиційні рішення, а також призматизується значущість композиції як фундаменту до мистецтва в цілому, що впливає на формування сучасної композиції.

Ключові слова: композиція, мистецтво, епоха, розвиток.

Розвиток композиції проклав свій початок зародження зображального мистецтва, тобто паралельно з ним. Відлік її розвитку можна починати від наскальних і печерних малюнків – примітивних, але доволі концептуальних. Стародавні люди відзначалися винятковою спостережливістю, помічали закономірності природи й проєктували те, що бачили, у свої роботи, як-от симетричність у представників флори і фауни, циклічність дня і ночі, зміна пір року тощо. Тут ми можемо спостерігати найпримітивніші закономірності композиції – ритмічність та симетрію. З плином часу, повторення окремих елементів людиною перейшло у розуміння побудови тих чи інших одиниць, художники переходять від повторення і відтворення до інтуїтивного узагальнення. Таким чином композиція стає основою основ, або ж фундаментом для зображень і мистецтва в цілому.

З часом художнє ремесло удосконалювалось: з'являлись нові інструменти, покращувались технології виготовлення матеріалів, поліпшувалась майстерність. Значного прориву в розвитку композиції досягли древні греки. Якщо раніше елементи зображень зображувались хаотично, не підпорядковувались одне одному, то люди Давнього Сходу дійшли до розташування одиниць у композиціях в певному порядку та ієрархії на площині. Ймовірно, цьому передувала ментальність цих людей та закладені поняття про

рабовласницький світ у їх свідомості. У витворах мистецтва ясно відстежується поступовість наростання руху зліва на право, до центру, де він досягає апогею, як, наприклад, на західному фронті храму Зевса в Олімпі (Павсаній, 1903).

Греки предстали перед нами як глибоко філософський, наповнений мистецтва та науки, інтелектуально високий народ. Винаходи в галузі архітектури лежать в основі мистецтва всіх народів різних культур та стали їх найбільшим досягненням. Не зважаючи на те, що до епохи Відродження ми не маємо теоретичних та практичних праць, де б окреслювались поняття й питання композиції, Давні Греки доводять мистецькими витворами те, що вони не лише пізнали закономірності природи інтуїтивно, а й в результаті мозкової діяльності (Годж, 2022).

З приходом ери середньовіччя акцент у композиції з глибини простору, об'єму фігур, руху і елементів життєвості перейшов у протилежні грані. Особливості суспільно-економічного середовища V-XIV сторіччя прямо відбилися на мистецтво. Церква виступає проти возвеличення людської плоті, детальної передачі анатомічних особливостей, у яких збережена краса тіла, натомість фігури позбавляються тілесності, фон відвертається, перспектива стає оберненою, все зображується мов поза реальністю – як у потойбіччі. Однак композиція не втрачає свого фундаментального сенсу в мистецтві: розвивається орнаментальність, ритмічність та декорування. Засобами лінійної площинності та декоративними елементами досягається єдність та цілісність зображень, симетрія та ритм створюють рівновагу, а релігійні фігури об'єднують рівно часовість епізодів та різномасштабність фігур, що визначається статусом у церковному ієрархуванні (Годж, 2022).

Тільки в пізньому середньовіччі, у XIII сторіччі, знову з'являються реалістичні тенденції, поступово посилюється інтерес до довкілля, релігійні мотиви відходять на другий план, а натомість приходять відповідна дійсності змістовність у витворах мистецтва.

На зміну середньовічним принципам поступово витікає епоха Ренесансу. Саме у XV – XVII сторіччях з'являються теоретичні праці, присвячені питанням композиції. Ренесанс дарує світу титанів мистецтва, у витворах яких простежується висока майстерність володіння зображальними засобами, розуміння конструктивних принципів, глибоке та детальне проектування композиційних рішень та значуща теоретична царина (Алпатов, 1963).

Художники Ренесансу досягли високого щаблю у зв'язку з тим, що практичні навички підкріплювались безпосередньо теоретичним надбанням, рисунок став скелетом до створення мистецьких творів, тісний зв'язок із обґрунтованими правилами і закономірностями додався до композиційного фундаменту, чим прогрес сягнув не аби якого рівня. У центрі світобачення постає «Я – людина», мистецтво відокремлюється від церкви, більша свобода художників дає ширше поле фантазії, що призводить до нових феноменальних практичних рішень.

Композиція стає розділом навчальної дисципліни у XVIII-XIX сторіччях. Найбільш визначною з ранніх доробків вважається робота американського педагога-художника А. Доу «Композиція» 1898 року, що є підручником для мистецьких установ. У ній описані методичні прийоми компонування учбово-творчих малюнків. А. Доу під поняттям «композиція» розуміє і висвітлює принципи розміщення певної маси, що складається з різноманіття форм і тонів на площині, акцентує увагу на важливості розміру і формату. Практичні приклади композиції автор презентує на пейзажах, варіативно змінюючи їх: вписує в різні форми, компонує на різних форматах, збільшує чи зменшує окремі елементи композиції, змінює тональності. Таким чином він дає відповіді на запитання що таке композиція і пояснює її значущість у мистецтві.

Наступною ерою в розвитку композиції є авангардизм, що зароджується та живе впродовж кінця XIX – початку XX століть. Поява цієї течії просунула мистецтво вперед, оскільки художники авангардизму захоплювалися пошуками колірних рішень, експериментували із засобами творення, збагатити художню палітру. Усе це призвело до втрати змістовності й цілісності класичної станкової композиції. Виникають нові напрями руху, як-от кубізм, футуризм, сюрреалізм, експресіонізм та інші. Через це і академічна освіта художників потребувала реформ і змін, однак нові шляхи викладання ще не були знайдені. Неорганізованість, плутанина між дотеперішнім класичним викладанням і модерновими рішеннями призвели до того, що представники нового напрямку виступали проти академічної школи малюнку, живопису і композиції (Алпатов, 1963).

Завдяки безладдю, нове покоління художників змогло проявити себе і показати світу ще не бачені композиційні й колірні рішення. Малювання здобуло сенсу не відображати те, що бачу, а показати те, що відчуваю. Розвинулись креативність, неординарність, оригінальність, канони мистецтва змушені пом'якшитись і відійти на другий план, віддавши пальмо першості власним пошукам і розумінням себе художників.

У XX столітті значного розвитку здобула галузь архітектури, через це широкої популярності й розвитку здобув монументальний живопис. Однак вибір монументальних сюжетів обмежений, оскільки великі площі вимагають великого контрасту композиційних рішень, стійких матеріалів виконання, підкорення площини. Цьому знайшовся вихід: винайдено ковровий принцип розпису стін, стель, елементів інтер'єру. Широко використовуються геометричні ритми в композиції, завдяки цьому досягається цілісність масштабів архітектури й інтер'єру (Мардер, 2002).

Саме стіни стають головним об'єктом монументальних проєктів. Вони дозволяють на широкому тлі використати найрізноманітніші композиційні принципи та детально показати задуми художників. Великомасштабність стає провідним видом образотворчого мистецтва та обличчям XX століття.

Композиція розвивається і набуває нових окреслень і до сьогодні. У наші дні тенденції швидко змінюються, класичні канони кожен підпорядковує собі на власний розсуд, шукає все нові й нові рішення, експериментує та знаходить для себе унікальний стиль. Неомодернізм, що виник на межі кінця ХХ – початку ХХІ століть, включає надбання усіх дотеперішніх епох і призматизує здобутки попередніх майстрів у швидкоплинній сучасності, але і включає спроби вдосконалити та ре-інтерпретувати минулість (Антонович et al., 1995).

Таким чином, після розгляду й аналізу наукових джерел висвітлені різні етапи розвитку композиції, починаючи від давнини і до тепер. Окреслений вплив суспільно-ідеологічного життя епох на фігуративи композиційних принципів, на провідні мотиви художніх творів.

Композиція – це основний вияв уяви людини. Вона розвивається та прогресує разом зі світом та відомостями, демонструючи в надбаннях майстрів як класичні, академічні принципи, так і прояви індивідуальності та унікальності кожного художника та кожної окремої епохи. Композиція – це ідея, яка тягнеться від давнини й до сьогодні, у генотипі якої той ідеальний сенс, якого прагнуть усі.

Літературні джерела

1. Алпатов, М. В. (1963). *Этюды по истории западноевропейского искусства*. Москва : Издательство академии художеств СССР.
2. Антонович, Є. А., Щерба, М. А., & Шпильчак, В. А. (1995). *Збірник практикумів з художньо-графічних дисциплін. 4.1. Основи художнього конструювання. Основи композиції. Педагогічна практика: Навчальний посібник*. Івано-Франківськ: Прикарпатський університет.
3. Годж, С. (2022). *Коротка історія мистецтв*. Львів: Видавництво Старого Лева.
4. Мардер, А. П. (2002). *Теоретичні основи естетики архітектури : конспект лекцій*. Київ.
5. Павсаній, Спіро. Фр. (1903). *Описание Эллады: том 4*, Санкт Петербург : Изд-во «Алетейя».